

पटना जिला के बिहटा प्रखण्ड में बढ़ता जल संकट एक गंभीर चुनौती

Paper Id : 20516 Submission Date : 2025-07-13 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16950022

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

आदर्श कुमार विद्यार्थी

पूर्व शोधार्थी
भूगोल विभाग
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय
पटना, बिहार, भारत

सारांश

बिहटा प्रखण्ड पटना जिला के गंगा के दक्षिणी भाग में स्थित है इसकी अक्षांशीय स्थिति 25°30'0"N और 84°52' 0" E है, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 261427 है। जिसमें बिहटा उपनगर की नगरीय जनसंख्या लगभग 55984 है, एवं ग्रामीण जनसंख्या लगभग 205,443 है। बिहटा प्रखण्ड की सीमा - उत्तर में मनेर, दक्षिण में नौबतपुर अंचल, पश्चिम में सोन नदी एवं कोईलवर एवं पूरब में दानापुर अंचल तक है। बिहटा प्रखण्ड का कुल क्षेत्र 72.32 वर्गमील है। कुल रकबा 182941 हेक्टेयर भूमि में 14635.28 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। स्थानीय सर्वे एवं गुगल अर्थ नक्शे के आधार पर इसकी धरातलीय बनावट दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है और इसकी ऊँचाई समुद्रतल से 62 मी० है, जो बिहटा स्टेशन रेलवे स्टेशन पर बेंच मार्क किया हुआ है। भूगर्भिक संरचना होलोसीन युग के अवसादों के जमाव से बना हुआ है। पटना मास्टर प्लान 2031 पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लगभग 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण मेगा औद्योगिक पार्क एवं बिहटा एयरपोर्ट के लिए 156 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। इसके अलावा एच०पी०सी० एल. एवं प्राइवेट कंपनियों बियाडा एवं रियल स्टेट के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया। तेजी से बढ़ता नगरीकरण का प्रभाव बिहटा प्रखण्ड पर दृष्टिगोचर होने लगा। मानव समाज जितना विकसित होता है उतनी ही अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिससे सार्वजनिक जल आपूर्ति एवं उपयोग की समस्याएँ जटिल होती जा रही हैं। बिहटा प्रखण्ड में बढ़ती जनसंख्या एवं उसके प्रभाव के कारण इस क्षेत्र का विकास नगरीकरण की ओर पिछले दस बारह वर्षों में तेजी से हुआ है, जो पटना नगर का उपनगर माना जाने लगा है। अतः इस क्षेत्र में कृषि भूमि अधिग्रहण अर्थात् कृषि भूमि का परिवर्तित उपयोग सीधे जल संसाधन को प्रभावित कर रहा है। हम जानते हैं कि मानव, एवं अन्य - जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों के लिए जीवन का आधार होने के कारण जल सबसे प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। जल के अभाव में कोई भी जीव-जन्तु एवं वनस्पति पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। आज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसके कारण भविष्य में सम्भावनाएँ हैं कि जल के अन्य उपयोग विकसित होते जाएंगे और जल के अतिशय दोहन से वर्तमान पेयजल श्रोत सूख जाएंगे। अतः जल प्रबन्धन के लिए मानव को जल के दोहन पर उचित संपोषित उपाय करने चाहिए एवं जल तालिकाओं, जैसे, आहर, पोखर, कुएँ नाले, पईन की उड़ाही कर वर्षा जलका संचयन करना चाहिए।

सारांश का अंग्रेज़ी
अनुवाद

Bihta block is situated in the southern part of Ganga in Patna district. Its latitudinal position is 25°30'0"N and 84°52' 0" E. Its total population is 261427 as per the 2011 census. In which the urban population of Bihta suburb is about 55984, and the rural population is about 205,443. The boundary of Bihta block is - Maner in the north, Naubatpur Achal in the south, Son river and Koilwar in the west and Danapur region in the east. The total area of Bihta block is 72.32 square miles. Out of the total area of 182941 hectares, 14635.28 hectares of land is cultivable. On the basis of local survey and Google Earth map, its topographic structure is from south west to north east and its height is 62 m above sea level, which is bench marked at Bihta station railway station. The geological structure is formed by the deposition of sediments of the Holocene era. After getting the cabinet approval on Patna Master Plan 2031, about 500 acres of land was acquired for the mega industrial park and 156 acres of land was acquired for Bihta Airport. Apart from this, land was acquired by HPCL and private companies BIADA and Real Estate. The effect of

rapidly increasing urbanization started becoming visible on Bihta block. The more human society develops, the more water is required, due to which the problems of public water supply and use are becoming complex. Due to the increasing population and its impact in Bihta block, this area has developed rapidly towards urbanization in the last ten to twelve years, which has come to be considered as a suburb of Patna city. Therefore, the acquisition of agricultural land in this area i.e. the changed use of agricultural land is directly affecting the water resources. We know that water is the most important natural resource due to being the basis of life for humans, other animals and plants. In the absence of water, no animal or plant can survive on earth. Today, man is exploiting nature to fulfill his needs, due to which there are possibilities in future that other uses of water will develop and the current drinking water sources will dry up due to excessive exploitation of water. Therefore, for water management, man should take appropriate sustainable measures on water exploitation and rainwater should be collected by digging water tables, such as ahar, Pakhar, wells drain, paeen.

मुख्य शब्द

मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद

प्रस्तावना

प्राकृतिक संसाधन, धारणीय विकास नलकूप, जल प्रबन्धन, आहर, पोखर कुएँ, नाले, योजना।

Natural Resources, Developmental Development Tube Wells, Water Management, Respect, Ponds, Wells, Drains, Scheme.

प्राचीन काल में जल को देवतुल्य माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है, जल औषधि है, जल रोगों का शत्रु है। यह सब व्याधियों का नाश करता है। अतः कह सकते हैं कि मानव एवं सभी जीव-जन्तुओं वनस्पतियों के लिए जीवन का आधार होने के कारण जल सबसे प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बिहटा प्रखण्ड में धारणीय विकास की नितियाँ स्थापित करनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ कृषि भूमि का उपयोग बड़ी-बड़ी आलीशान इमारतें बनाने में किया जा रहा है, तथा जमीन के बड़े हिस्से को कंक्रीटो से ढंक दिया जा रहा है। आहर, पईन पोखर नाले, कुएँ जिसमें वर्षा जल का संचयन होता था उसे भरकर मकाने बनायी जा रही है। जमीनों को कंक्रीटो से ढंकने के कारण वर्षा जल बह कर अन्य मार्ग द्वारा बाहर चला जाता है जिसका प्रभाव भूमिगत जल स्तर पर पड़ता है। पिछले दस बारह वर्षों में बिहटा प्रखण्ड के सभी कुएँ, तालाब, आहर नलकूप सूख गए हैं, जिससे जल की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आधुनिक नलकूप जिसे समरसेबुल नलकूप कहा जाता है जिसके माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है, जो पूर्णतः बिजली व्यवस्था पर निर्भर है अगर बिजली किसी कारण से बाधित हो जाए तो बड़े नगरों की तरह बिहटा प्रखण्ड में भी पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। समरसेबुल नलकूप द्वारा अन्धाधून्ध जल की निकासी से भूमिगत जलस्तर में निरन्तर गिरावट हो रही है। कारण यह है कि आवश्यकता से अधिक जल की निकासी जिसकी कोई रोकथाम नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई योजना जल प्रबंधन के लिए नहीं बनाई गई है भूमिगत जल स्तर नीचे जाने का मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा उद्योग-धंधे, कल-कारखाने को कृषि भूमि पर लगाने से यहाँ पर शुद्ध जल की गुणवत्ता में निरन्तर हरन होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका असर स्वास्थ्य पर साफ-सफाई पर कृषि उत्पादन पर एवं आर्थिक क्रियाकलापों पर हो रहा है। आनेवाले निकट भविष्य में बिहटा प्रखण्ड में बढ़ता जल संकट एक गंभीर चुनौती का विषय बन गया है। इसलिए यहाँ पर एक धारणीय विकास की नितियों की सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को जागरूक करना एवं पेड़-पौधे के संरक्षण नदी, नाले, आहर, पईन, पोखर, कुएँ की उड़ाही कर वर्षा जल को एवं छत से प्राप्त वर्षा जल को नालियों के माध्यम से उपर्युक्त जल तालिकाओं में छोड़ा जाना चाहिए। ताकि भूमिगत जल जल स्तर बना रहे। भविष्य में जल संकट की चुनौतियों का सामना करने से अच्छा है अभी एक सुनियोजित योजना बनाई जाए और जल प्रबंधन के नितियों की स्थापना की जाए।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बिहटा प्रखण्ड में उभरते हुए जल संकट की समस्या का उन्मूलन एवं जल संरक्षण के उपाय के विधि-तंत्रों को निश्चित करना
2. जल संरक्षण विधियों की वर्तमान स्थिति एवं जल आपूर्ति के समायोजित विकास एवं प्रबन्धन का विश्लेषण करना।

साहित्य अवलोकन

1. अध्ययन के पश्चात् ही किसी शोध कार्य को पूर्ण किया जा सकता है।
2. जल संसाधन से संबंधित पुस्तकों, पेपर मैगजीनों का अध्ययन किया गया है। जी० कुमार (2004) ने आईआईटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "जल संसाधन दुरुपयोग जिज्ञासा अंक-18 में जल के दुरुपयोग एवं दोहन पर प्रकाश डाला है।
3. Anand V (2010) पूर्वोत्तर बिहार की मिट्टी एवं जल संसाधन के उपयोग एवं प्रबन्धन का भौगोलिक अध्ययन बी०एन० मण्डल विश्वविद्यालय मधेपुरा में शोध कार्य किया है। पूर्वोत्तर बिहार की मिट्टी एवं जल संसाधन प्रबन्धन को क्रमबद्ध तरीके से वर्णित किया है।
4. डॉ० जितेन्द्र सिंह भाटी की पुस्तक राजस्थान के परम्परागत जल संसाधन प्रकाशन राजस्थानी ग्रंथागार 1 जनवरी 2020-2021 पृष्ठ संख्या-24 में जल स्रोतों के विषय में

उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि संपूर्ण विश्व जल संकट से गुजर रहा है और हम अपने परम्परागत जल स्रोतों की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं।

5. प्रो० शिवराज सिंह एवं सम्पादक श्री राम सिंह की पुस्तक " समेकित जल संसाधन प्रबंधन " पब्लिकेशन कला प्रकाशन में लिखा है निःशुल्क प्रदान की गई संसाधनों में से एक है। निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए भूमि एवं जल का उचित प्रबन्धन एवं संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है।
6. ब्लादि स्लावोवी गोचारूक सम्पादक की "जर्नल ऑफ वाटर केमेस्ट" एण्ड टेक्नोलॉजी " एक सहकर्मी समीक्षा नवीन पत्रिका है। (अप्रैल 2024 खण्ड-46 अंक-2) जो पानी और अवशिष्ट जल उपचार, जल प्रदूषण, निगरानी, जलशुद्धीकरण इत्यादि के विषयों पर ध्यान केन्द्रित करती है।
7. एल एयं राव की इंडियन्स वाटर वेदर (1973) जल संसाधन और मौसम विज्ञान का समेकित अध्ययन काफी उल्लेखनीय है।

मुख्य पाठ

जल ही जीवन है, यह प्राकृतिक संसाधन के रूप में पृथ्वी पर समस्त जीवों को प्राप्त है। जलके अभाव में कोई भी जीव-जन्तु एवं वनस्पति जीवित नहीं रह सकता है। जल एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र H₂O है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन स्वादहीन एवं मीठा होता है। यह पृथ्वी पारितंत्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है केवल मानव विज्ञान ही नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं तथा शास्त्रों में जल की महत्ता का वर्णन है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि जो वस्तु सुलभता से मुफ्त या निम्न कीमत पर उपलब्ध हो उसका सही एवं पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। ऐसा ही भूमिगत जल के सन्दर्भ में भी हो रहा है। मानव जल का उपयोग स्वतन्त्र रूप में करता है, इसे इसका मूल्य न के बराबर लगाता है। फलतः भूमिगत जल का अतिशय दोहन हो रहा है। जल के अतिशय दोहन से न केवल धरातलीय स्वच्छ जल में कमी आ रही है बल्कि भूमिगत जल स्तर में गिरावट हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को पानी की गुणवत्ता एवं उपलब्धता के मानकों के आधार पर 20 वाँ स्थान दिया है। अपने देश के 38 प्रतिशत नगरों में एवं 42 प्रतिशत गाँवों में जल को शुद्ध करने की व्यवस्था नहीं है। भूमिगत जल स्तर की समस्या ने भी गंभीर रूप धारण कर लिया है। इस अध्ययन क्षेत्र बिहटा प्रखण्ड में भी भूमिगत जल स्तर की समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ गर्मी के मौसम मुख्य रूप से जून-जुलाई में भूमिगत जल स्तर 50 फीट से नीचे चला जाता है। हैंडपम्प से पानी निकलना बन्द हो जाता है। समर सेबुल नलकूप द्वारा ही पानी आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है, जो पूर्णतः बिजली पर आधारित होती है।

सामग्री और क्रियाविधि

1. शोध कार्य प्रतिदर्श एवं प्रतिचयन पर आधारित है, जिसके माध्यम से जल संकट के गम्भीर चुनौतियों का अध्ययन किया गया, एवं जल की उपलब्धता उसकी गुणवत्ता का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया।
2. अध्ययन क्षेत्र में जाकर लोगों के साक्षात्कार द्वारा जल संसाधन प्रबन्धन की एक समीक्षा की गई, तथा शोध पत्रों, प्रतिवेदनों आंकड़ों का अध्ययन किया गया है।

परिणाम

वर्षा वितरण असमान होने के कारण भूमिगत जलस्तर निरन्तर नीचे जा रहा है। बिहटा प्रखण्ड के पाँच गाँवों को सैम्पल के रूप में चयन किया, जिसमें भूमिगत जल स्तर मई-जून में मापा गया है। जितने बन्द नलकूप थे उनका सर्वेक्षण किया गया स्थानीय लघु सिंचाई विभाग बिहटा द्वारा 2024 में किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए:

क्रम संख्या	गांव का नाम	भूमिगत जल स्तर
1	बिहटा	55 फीट नीचे
2	अमहारा	52 फीट नीचे
3	मुसेपुर	50 फीट नीचे
4	कटेसर	45 फीट नीचे

5	कन्हौली	48 फीट नीचे
---	---------	-------------

स्रोत: लघु सिंचाई विभाग बिहटा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024

उपर्युक्त गाँवों के साथ-साथ प्रखण्ड के सभी गाँवों में वर्षा जल संचयन के लिए सघन अभियान चलाए जाने चाहिए। कुएँ, तालाब, आहर, पईन, नदी नालों को जलजीवन हरियाली योजना के द्वारा उड़ाही कर वर्षा जल का संचयन करना चाहिए। उसी प्रकार घत के वर्षा जल को रोककर किसी पाईप के सहारे कुएँ या किसी गड्ढे में जमा करना रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इससे वर्षा जल संचयन के साथ कृषि सिंचाई में भी भूमिगत पेयजल का उपयोग हो रहा है अतः कृषि सिंचाई की नवीनतम पद्धति जैसे-

1. फबबारा सिंचाई विधि।
2. बून्द - बून्द सिंचाई विधि।
3. मटका सिंचाई विधि- को अपनाकर जल की खपत को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जल का सतत् उपयोग करने के लिए एवं उचित प्रबन्धन के लिए बिहटा प्रखण्ड में जल का विवेकहीन तरीके से दोहन पर प्रतिबन्ध लगाकर, इसके सतत् उपयोग और सम्पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। जल संभरण के लिए वर्षा जल संचयन की नीतियों को अपनाकर कुएँ तालाब, नहर आहर, नाले की उड़ाही कर इन जल तालिकाओं में पर्याप्त जल छोड़ा जाना चाहिए। अतः उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि पेयजल संबंधी समस्या बिहटा प्रखण्ड में एक गंभीर चुनौती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जी० कुमार (2024) जल संसाधन दुरुपयोग पत्रिका जिज्ञास अंक-18-Page-7-8
2. AnandV (2010) पूर्वोत्तर बिहार की मिट्टी एवं जल संसाधन के उपयोग एवं प्रबंधन का एक भौगोलिक अध्ययन बी०एन० मण्डल विश्वविद्यालय मधेपुरा
3. जितेन्द्र सिंह भाटी (जनवरी 2021) "राजस्थान के परम्परागत जल संसाधन, प्रकाशन राजस्थानी ग्रंथागार पृष्ठ 24
4. सिंहराम एवं सिंह शिवराज (2022)" समेकित जलसंसाधन प्रबंधन " पब्लिकेशन कला प्रकाशन
5. गोचारुक स्लाववी (अप्रैल 2024) "जर्नल ऑफ वाटर कैमेस्ट एण्ड टेक्नोलॉजीअंक-2-खण्ड-46 Page-6-7